

DASAR-DASAR TAFSIR DAN HADIS TEMATIK KEPENDIDIKAN

Oleh: Ahmad Harisuddin

A. Pengertian Tafsir

Kata tafsir dalam bahasa Arab merupakan *ism mashdar* dengan timbangan *taf'îl* yang asal katanya masih diperselisihkan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kata tafsir berasal dari *al-fasr* yang berarti keterangan dan penjelasan,¹ sehingga *al-tafsîr* berarti menerangkan dan menjelaskan atau menyatakan makna yang tersembunyi.² Pendapat lain menyatakan bahwa *al-tafsîr* merupakan kebalikan dari *al-safar* (bepergian) dengan pengertian sama, seperti terungkap dalam perkataan: '*asfara al-subh*' (waktu subuh telah pergi) yang berarti kegelapan telah tersingkap oleh sinar matahari.³ Ada juga yang mengatakan *al-tafsîr* berasal dari *al-tafsirah*, yakni nama bagi sesuatu (pemeriksaan) yang dilakukan untuk mengenali penyakit.⁴

Dari asal kata yang berbeda-beda itu, tafsir kemudian diartikan secara etimologis sebagai penyingkapan maksud dari sesuatu yang tertutup oleh lafalnya dan melepaskan keterpenjaraan pemahaman yang juga diakibatkan oleh lafal

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Cet. ke-8. (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 316.

² M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*, cet. ke-15,. (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 178.

³ Mannâ' Khalîl al-Qaththân, *Mabâhîts Fî 'Ulûm al-Qur'ân*, cet. ke-3. (Mansyûrât al-'Ashr al-Hadîts, n.d.), h. 323.

⁴ 'Abd Rahmân as-Suyûthiy, *Al-Itqân Fî 'Ulûm al-Qur'ân* (Kairo: al-Hai'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1974), Juz III, h. 460.

tersebut.⁵ Secara lebih ringkas, tafsir juga dipahami sebagai penyingkapan suatu maksud dari lafal yang musykil.⁶

Oleh karena itu, sebagai kata *idhâfiy*, tafsir Alquran dapat diartikan sebagai penjelasan ataupun penyingkapan maksud Alquran melalui lafal-lafalnya dengan mengikuti metode-metode tertentu.

Adapun secara terminologis, tidak ada kesepakatan baik di antara ulama tafsir dan ulama *'ulûm al-Qur'ân*. Di sini, kita hanya akan melihat kecenderungan besar definisi tafsir dalam dua posisi. Menurut Imam al-Zarkasyiy (745-794 H.), tafsir berarti ilmu yang digunakan untuk memahami Alquran, menjelaskan makna-maknanya, serta mengeksplorasi kandungan hukum dan hikmahnya.⁷ Sedangkan al-Zarqâniy mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang membahas keadaan Alquran dari segi petunjuknya, sebagaimana tergambar dalam lafal, atas maksud Allah swt. dengan kadar kemampuan manusia.⁸

Definisi tafsir yang dikemukakan oleh Imam al-Zarkasyiy tampak menunjukkan posisinya sebagai ilmu alat, sementara definisi al-Zarqâniy menunjukkan posisinya sebagai ilmu pengetahuan yang merupakan "barang jadi", sebagai hasil dari penggunaan alat seperti pengertian Imam al-Zarkasyiy.

Jika kedua definisi tersebut disintesis, seperti yang dilakukan oleh Abdullah Karim, akan memunculkan pengertian terminologis tafsir sebagai proses, alat, dan hasil

⁵ Badr ad-Dîn Muhammad bin 'Abdullâh az-Zarkasyiy, *Al-Burhân Fî 'Ulûm al-Qur'ân* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1957), Juz 2, h. 147.

⁶ al-Qaththân, *Mabâhîts Fî 'Ulûm al-Qur'ân*, h. 323.

⁷ az-Zarkasyiy, *Al-Burhân Fî 'Ulûm al-Qur'ân*, Juz 1, h. 13.

⁸ Muhammad 'Abd al-'Azhîm az-Zarqâniy, *Manâhîl Al-'Irfân Fî 'Ulûm al-Qur'ân* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1988), Juz 2, h. 4.

pemahaman terhadap Alquran dalam menggali makna, rahasia, hukum, dan hikmah yang terkandung di dalamnya.⁹

B. Tipologi Tafsir Berdasarkan Sumber

Klasifikasi tafsir sebenarnya dapat dilakukan dengan mengemukakan sudut pandang yang tidak satu. Jenis-jenis tafsir dapat dilihat atas dasar kemampuan memahaminya, objek yang ditafsirkan, dan lain-lain, termasuk pula sumber dan metodenya. Namun, apa yang dikemukakan dalam pembahasan di sini hanyalah klasifikasi tafsir berdasarkan dua segi yang disebut terakhir.

1. Tafsir Berdasarkan Tradisi (Tafsir bi al-Ma'tsûr)

Alquran adalah esensi Islam yang dinyatakan dalam proposisi diskursif agar lebih bisa mendekati pemahaman manusia. Oleh karena itu, sarana atau apapun yang menjelaskan dan menguatkan esensi itu, atau yang menunjukkan dan mengonkretkannya memenuhi fungsi yang sama bagi Alquran.¹⁰ Dalam hal ini, Sunah menempati posisi otoritas pertama sebagai penjelas atau tafsir Alquran, di mana Nabi Muhammad saw. banyak mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan isi kandungan ayat Alquran untuk menjawab pertanyaan para sahabat.

Sewaktu Nabi Muhammad saw. masih hidup, tidak ada mufasir yang lebih tepat melaksanakan tugas menjelaskan Alquran selain beliau. Tentu saja, Nabi saw. mengenal persis situasi yang dimaksudkan oleh Alquran di samping makna ayat-ayatnya yang lebih mendalam. Penjelasan Nabi ini

⁹ Abdullah Karim, "Pengaruh Filsafat Modern Terhadap Penafsiran Alquran Kontemporer" (Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, 2000), h. 4.

¹⁰ Isma'il Raji al-Faruqi and Iqbal al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang* (Bandung: Mizan, 1998), h. 275.

direkam di dalam benak para sahabat untuk disampaikan kepada orang lain yang tidak menyaksikan proses turunnya wahyu.

Jika wahyu dapat lebih dimengerti oleh sahabat yang hadir dan menyaksikan langsung proses kejadian yang menyertai turunnya wahyu bersangkutan, mungkin tidak demikian keadaannya dengan mereka yang tidak hadir. Artinya, bila wahyu disampaikan sahabat kepada orang yang jauh, maka adalah wajar apabila periwayat, memberikan penjelasan atau analisis untuk menunjukkan relevansinya. Tambahan berupa gambaran atau yang menyertai penyampaian wahyu ini dinamakan pula dengan tafsir, baik hal itu berupa ijtihad ataupun keterangan para ahli kitab yang terkait dengan ayat-ayat tertentu. Dengan demikian, pada masa Nabi saw. dan para sahabat ini telah terdapat empat sumber tafsir, yakni ayat Alquran sendiri, sunah Rasul, ijtihad sahabat, dan keterangan ahli kitab.¹¹

Hajat dan tuntutan untuk menjelaskan wahyu kian bertambah seiring dengan empat faktor berikut: Jarak geografis dari Mekkah dan Madinah, rentang masa sejak kehidupan Nabi saw., keterlibatan langsung dengan aktivitas Nabi saw. dan atau kemajuan pergerakan Islam, serta perbedaan linguistik dari bahasa Arab dan bahasa Quraisy.¹²

Keempat faktor ini memerlukan ribuan penjelasan sehingga bisa dipahami secara lebih tepat oleh umat Islam di berbagai penjuru ruang dan waktu. Penjelasan-penjelasan ini dihafal dan disampaikan kepada generasi Muslim kedua, ketiga, dan keempat secara tradisional. Ketergantungan pada penjelasan melalui tradisi inilah yang melahirkan jenis atau

¹¹ Nasikun, *Sejarah Dan Perkembangan Tafsir* (Yogyakarta: Bina Usaha, 1984), h. 5.

¹²al-Faruqi and al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*, h. 276-277.

mazhab tafsir pertama, yaitu *tafsir bi al-ma'tsûr* (tafsir berbasis riwayat atau tradisi).

Tafsir bi al-ma'tsûr, dengan demikian, merupakan tafsir yang didasarkan atas kesahihan periwayatan. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan sumber yang diriwayatkan. al-Zarqanî hanya membatasi kepada tafsir yang diberikan oleh Alquran sendiri, sunnah dan para sahabat.¹³ Dengan definisi ini jelas bahwa tafsir tabi'in tidak termasuk kelompok tafsir *ma'tsûr*.

al-Dzahabî memasukkan tafsir tabiin ke dalam kelompok tafsir *bi al-ma'tsûr*. Alasannya, meskipun tabiin tidak menerima langsung tafsir dari Rasulullah saw., namun jelas bahwa tafsir-tafsir generasi sesudah mereka memasukkan penafsiran tabi'in dalam tafsir-tafsirnya.¹⁴

Perbedaan definisi antara al-Zarqânî dan al-Dzahabî tersebut dijadikan dasar oleh Nashruddin Baidan untuk mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan *al-ma'tsûr* merupakan sifat bagi tafsir, dalam pengertian penafsiran yang diberikan oleh Nabi dan para sahabatnya, atau merupakan sifat bagi sumber-sumber yang digunakan dalam penafsiran berupa bahan-bahan yang diwarisi dari Nabi dan sahabat. Apabila yang pertama diterima, maka tafsir *bi al-ma'tsûr* adalah sesuatu yang telah baku dan tidak dapat dikembangkan lagi, sehingga tugas mufasir hanyalah meneliti sanadnya apakah sahih atau tidak. Namun, jika pengertian yang kedua diterima, maka tafsir *bi al-ma'tsûr* dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman.¹⁵

Akan tetapi, kedua pemahaman itu tidaklah bertentangan, karena seperti disintesisikan oleh Nashruddin Baidan, yang

¹³ az-Zarqânîy, *Manâhîl Al-'Irfân Fî 'Ulûm al-Qur'ân*, Juz 2, h. 12.

¹⁴ Muhammad Husain adz-Dzahabiy, *At-Tafsîr Wa al-Mufasssîrûn* (Beirut: Syirkah Dâr al-Arqâm bin Abî al-Arqâm, n.d.), Juz 1, h. 152.

¹⁵ Nashruddin Baidan, *Rekonstruksi Ilmu Tafsir* (Surakarta: STAIN Surakarta, 1999), h. 41.

pertama merupakan pengertian sempit bagi tafsir *bi al-ma'tsûr*, sementara yang kedua adalah pengertian yang lebih luas. Meskipun pengertian kedua memberi peluang kepada ulama untuk berijtihad dalam penafsiran, namun tidak sampai kepada wilayah tafsir *bi al-ra'y*. Atau dengan perkataan lain, tafsir *bi al-ma'tsûr* tetap menjadikan riwayat sebagai dasar.¹⁶

Tafsir *bi al-ma'tsûr* adalah bentuk pertama tafsir yang diterima dan diriwayatkan dari Nabi saw., sahabat, dan kemudian dari tabi'in secara mulut ke mulut dengan menyebutkan para perawinya. Peristiwa semacam ini berlangsung sampai pada periode *tadwîn* (kodifikasi/pembukuan) ilmu-ilmu Islam. Namun, pada perkembangannya terdapat penghilangan sanad sehingga tidak diketahui lagi perbedaan antara tafsir yang berasal dari Nabi saw. atau sahabat dengan dengan cerita *isrâ'liyyât*, riwayat palsu dan sebagainya.

Di sinilah letak kelemahan yang menonjol dalam tafsir *bi al-ma'tsûr*, meskipun semuanya sangatlah lumrah dari segi sejarah perkembangan suatu ilmu, di samping masih banyak tafsir *bi al-ma'tsûr* yang sah dan sangat tinggi mutunya.

Adapun hukum mengikuti penafsiran *al-ma'tsûr* adalah wajib, karena jenis tafsir ini melewati jalan pengenalan yang sah, yang merupakan jalan paling aman dari kekeliruan dalam memahami kitab Allah swt.¹⁷

2. Tafsir Berdasarkan Nalar (*Tafsir bi al-Ra'y*)

Sebagai agama nalar dan pikiran sehat, yang ilmunya menghormati pemakaian kritis kecerdasan manusia, Islam tampak secara konsisten membuka pintu bagi mereka yang cenderung membiarkan Alquran berbicara untuk dirinya mengenai makna yang ingin disampaikan.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ al-Qaththân, *Mabâhîts Fî 'Ulûm al-Qur'ân*, h. 350.

Menurut al-Faruqi, ada tiga argumentasi mengapa penafsiran Alquran menghajatkan penggunaan nalar dan pikiran sehat. *Pertama*, tafsir Alquran melalui Alquran, bila memungkinkan, harus didahulukan daripada tafsir melalui tradisi (*al-ma'tsūr*), sebab bagaimanapun Alquran lebih berhak menjelaskan akan dirinya sendiri. Bagaimana umat Islam bisa menemukan penafsiran Alquran terhadap dirinya sendiri, jelas memerlukan proses pemahaman melalui akal sehat. *Kedua*, tradisi sangatlah banyak dan beragam, yang berasal dari individu, tempat, waktu, dan mazhab yang berbeda, sehingga diperlukan kriteria yang lebih tinggi untuk menunjukkan perbedaan semua faktor atau menemukan dan membuang yang tidak relevan. Kriteria ini mestilah bersumber dari proses penalaran yang benar dengan mempertimbangkan aspek bahasa, sejarah, dan diakhiri dengan sinaran risalah Islam secara total dan integral. *Ketiga*, tafsir mesti memenuhi hajat untuk pemahaman doktrinal (akidah), untuk deduksi (*istinbāṭ*) hukum, dan pengamalan praktis kehidupan sehari-hari, dimana proses pemenuhan ini mustahil ditemukan tanpa pemahaman kritis dan elaboratif dari konsep dan ketentuan wahyu yang mustahil pula tanpa nalar.¹⁸ Atas argumentasi inilah, mazhab tafsir yang lain berkembang, yakni tafsir melalui nalar (*tafsir bi al ra'y*).

Tafsir *bi al ra'y* adalah sebuah konotasi bagi tafsir Alquran yang menggunakan ijtihad. Dengan perkataan lain, tafsir *bi al ra'y* adalah tafsir yang menggunakan ijtihad sebagai alat pokoknya dengan melalui pemahaman atas aspek-aspek bahasa Arab, syair Jahiliyah, asbabun nuzul, *nāsikh-mansūkh*, dan lain sebagainya.

Pendukung utama pendapat ini adalah para fuqaha dan *mutakallimīn*. Para fuqaha tidak mungkin dapat mengambil

¹⁸ al-Faruqi and al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*, h. 276-277.

istinbāth hukum tanpa proses penalaran terhadap teks Alquran. Begitu pula para ahli kalam, mereka sangat memerlukan *hujjah* (argumentasi) yang berasal dari teks wahyu untuk menjelaskan keyakinan Islam kepada non-muslim. Hal ini terjadi di masa-masa tumbuh pesatnya ilmu-ilmu Islam di sekitar abad III Hijrah.¹⁹

Saat itu, lahirlah berbagai mazhab di kalangan umat Islam yang berusaha meyakinkan pengikutnya untuk mengembangkan paham mereka. Untuk memenuhi maksud ini, mereka mencari ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis, lalu mereka tafsirkan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Kaum filosof, misalnya menafsirkan Alquran dari sudut pemahaman filsafat. Begitu pula kaum fuqaha, mutakallimin, dan disiplin ilmu lainnya yang menunjukkan perkembangan tafsir *bi al-ra'y* sangatlah pesat sampai masa sekarang.

Namun demikian, dalam menerimanya ulama terbagi dua: *Pertama*, kelompok yang menolak dengan keras penafsiran *al-ra'y*. Alasan mereka adalah sebagai berikut:

- a. Penafsiran dengan *al-ra'y* hanya menghasilkan persangkaan saja tanpa dasar ilmu yang tegas, di mana Allah swt. sendiri melarangnya;
- b. Penafsiran Alquran sudah diturunkan oleh Allah swt. baik dalam Alquran sendiri maupun dalam sunnah;
- c. Nabi Muhammad saw. juga melarang menafsirkan Alquran dengan *al-ra'y*;
- d. Adanya riwayat dari para sahabat dan tabiin yang membatasi diri dalam menafsirkan Alquran dengan akal pikirannya seperti kasus Abū Bakr ra.

Kedua, kelompok yang mengatakan bahwa tidak ada bahaya dan halangan untuk menafsirkan Alquran dengan

¹⁹ Baidan, *Rekonstruksi Ilmu Tafsir*, h. 45.

ijtihad, asalkan mufasirnya tersebut mempunyai kemampuan ilmu bahasa dan sastra Arab yang luas. Alasan mereka merupakan bantahan bagi alasan kaum yang menolak tafsir *bi al-ra'y*, yaitu:

- a. *al-Zhann* (persangkaan kuat) sudah merupakan dari ilmu, karena menjadi pangkal bagi suatu hasil penelitian yang positif;
- b. Nabi saw. memang diberikan otoritas untuk menafsirkan Alquran, namun adalah kenyataan tak terbantah bahwa beliau wafat dalam keadaan ayat Alquran belum seluruhnya dijelaskan, sehingga menjadi fardu kifayah bagi generasi selanjutnya dalam hal melanjutkan penjelasan dimaksud;
- c. Hal yang dilarang dalam penafsiran dengan akal pikiran adalah pada ayat-ayat yang *musykīl* dan *mutasyābihāt* yang hanya dapat diketahui dengan jalan riwayat dari Nabi saw. dan sahabat. Di samping itu, penafsiran *al-ra'y* yang terlarang adalah dengan tanpa dasar yang kuat kecuali hanya mengandalkan aspek kebahasaan Arab belaka;
- d. Tentang riwayat para sahabat dan tabiin yang membatasi penafsiran dengan pemikiran hanyalah lantaran sikap *warā'* dan *ihtiyāṭ* (kehati-hatian).²⁰

Di samping bantahan tersebut, mereka yang mendukung tafsir *bi al-ra'y* juga memberikan argumentasi lain, yang diantaranya, sebagaimana disebutkan di muka, bahwa nalar adalah sebuah keniscayaan dalam ilmu.

Namun demikian, setelah diadakan penelitian oleh para ahli di kemudian hari, ternyata kedua pendapat yang bertentangan tersebut hanyalah bersifat redaksional (*lafzhī*). Artinya, kedua belah pihak sama-sama mencela penafsiran

²⁰ adz-Dzahabiy, *At-Tafsîr Wa al-Mufasssîrûn*, Juz 1, h. 255–256.

berdasarkan pemikiran semata tanpa memperhatikan kaidah-kaidah dan kriteria penafsiran yang berlaku. Sebaliknya, kedua kelompok sepakat membolehkan tafsir berdasarkan sunah Rasul saw serta kaidah-kaidah yang *mu'tabarrah* (diakui sah secara bersama-sama).²¹

Dengan demikian dapat diklasifikasikan bahwa dari segi hokum, tafsir *bi al-ra'y* terdiri atas dua macam, yakni ada tafsir *bi al-ra'y al-jā'iz* (yang dibolehkan), dan ada tafsir *bi al-ra'y al maẓmūm* (yang tercela).

3. Tafsir Berdasarkan Intuisi (Tafsir *bi al-Isyārah*)

Tafsir *al-isyārī* adalah pentakwilan ayat-ayat Alquran tidak menurut makna yang semestinya, karena terdapat petunjuk-petunjuk yang tersirat, tetapi menggabungkan antara makna lahir dan makna batin ayat.²² Dikatakan intuisi karena pemahaman semacam ini hanya bisa didapatkan atas dasar ilham oleh orang-orang yang benar-benar mengenali Allah swt. (*al-‘ārif billāh*), yang dikatakan oleh as-Shâbūniy sebagai orang yang memiliki pribadi luhur dan sungguh terlatih jiwanya (*mujâhadah*) serta diberi “sinar” oleh Allah swt. sehingga dapat menjangkau rahasia Alquran.²³ Pendek kata, tafsir *al-isyâriy* hanya didapatkan pada orang-orang yang memiliki kepekaan intuitif yang tinggi.

Tafsir *isyâriy* merupakan satu jenis tafsir berdasarkan sumbernya, karena pemahaman yang didapat terhadap suatu ayat bukan bersumber dari riwayat dan bukan pula dari nalar, melainkan dari isyarat intuitif langsung dari Allah swt.

²¹ Ibid.

²² Shubhiy as-Shâlih, *Mabâhîts Fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, cet. ke-17. (Beirut: Dâr al-‘Ilm li al-Malâ’iyîn, 1988), h. 296.

²³ Muhammad ‘Aliy ash-Shâbūniy, *Al-Tibyân Fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, trans. M. Chudori Umar and M. Matsna HS (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), h. 234.

Tafsir *isyâriy* kebanyakan ditempuh oleh kaum sufi.²⁴ Hal ini tampaknya disebabkan, seperti dikemukakan oleh ‘Alī ‘Abd al-‘Azhīm, bahwa kaum sufi telah sepakat tentang pengetahuan yang benar hanya akan sempurna dengan jalan penglihatan mata hati (*bashîrah*) yang mendapat ilham dari Tuhan, bukan dengan jalan rasio dan panca indera.²⁵

Kitab-kitab tafsir yang bersumber pada tafsir *isyārī* antara lain: *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhīm* karya Imam al-Tustūrī (w 283 H) dan *Haqā’iq al-Tafsīr* karya al-Sullāmī (w 412 H).

Cara kerja tafsir ini adalah dengan mengemukakan makna lahir dari satu ayat, kemudian mengisyaratkan bahwa ada beberapa makna tersembunyi (tersirat) yang disimpulkan melalui lambang-lambang dan isyarat-isyarat. seperti al-Alūsī dalam tafsir *Rūh al-Ma’ānī* yang menafsirkan kata “*thūr*” (gunung) seperti dalam ayat 63 surah al-Baqarah sebagai pikiran,²⁶ atau Ibn Abbās ra dan ‘Umar ra menafsirkan surat al-Naṣr sebagai isyarat dekatnya ajal Rasulullah saw.²⁷

Jika dahulu tafsir *isyārī* ini lebih bersifat monolitik, karena semata-mata didasarkan kepada datangnya ilham, maka bagi para pakar Alquran belakangan, isyarat dalam tafsir *al-isyārī* ini juga dipahami sebagai isyarat ilmiah (saintis) yang dapat diteliti dan diverifikasi secara empiris. Oleh karenanya, tafsir *isyārī* pun dianggap memiliki dua cabang, yakni: *Pertama*, isyarat yang tersembunyi, yang diketahui oleh ahli takwa dan ahli ilmu ketika membaca Alquran. *Kedua*, isyarat yang tampak yang dikandung oleh ayat-ayat *kawniyyah* dalam Alquran dan yang diisyaratkan oleh isyarat-isyarat yang jelas kepada mayoritas ilmu-ilmu modern yang

²⁴ al-Qaththân, *Mabâhîts Fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, h. 357.

²⁵ Asmaran As, *Pengantar Ilmu Tasawuf*, Revisi, Cet. ke-2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 33.

²⁶ al-Qaththân, *Mabâhîts Fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, h. 357.

²⁷ ash-Shâbûniy, *Al-Tibyân Fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, h. 237.

eksploratif, dan di sinilah letak kemukjizatan Alquran di masa sekarang sebagai masa ilmu pengetahuan.²⁸

Mayoritas ulama tidak memperbolehkan tafsir *bi al-isyārī*, lantaran khawatir berbicara atas nama Allah swt. dalam tafsir firmanNya tanpa ilmu, petunjuk dan kekuatan yang nyata. Adapun ulama yang berpendapat tentang bolehnya tafsir *al-isyārī* maka mereka pun meletakkan beberapa syarat selain syarat-syarat penafsiran sebagaimana tafsir *bi al-ra'y*, yaitu:

1. Tafsir *isyārī* tidak boleh saling menegasikan apa yang *zhāhir* (tersurat) daripada makna *nazhm* (susunan) Alquran. Di sini, mufasir harus mengetahui lebih dahulu makna yang tersurat sebelum mengaku mengetahui rahasia Alquran;
2. Tidak boleh ada klaim bahwa tafsir *isyārī* merupakan satu-satunya yang dimaksudkan oleh Alquran tanpa disertai makna lahirnya;
3. Tidak bertentangan secara syariat atau akal;
4. Ada syariat penopang yang menguatkannya.²⁹

C. Macam-macam Tafsir Berdasarkan Metodenya

Di pandang dari segi metode atau cara kerjanya, tafsir dibagi ke dalam empat macam, yaitu:³⁰

1. Tafsir *Ijmâliy* (global)

²⁸ Khālid ‘Abd al-Rahmān al-‘Akk, *Ushūl Al-Tafsīr Wa Qawā'iduh*, Cet. ke-2. (Beirut: Dār al-Nafā'is, 1986), h. 206.

²⁹ Ibid., h. 208.

³⁰ Uraian dalam sub bab ini lebih mengacu kepada Baidan, *Rekonstruksi Ilmu Tafsir*, h. 54-65.

Metode *ijmâliy* adalah menjelaskan ayat-ayat Alquran secara ringkas tetapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca.

Sistematika penulisannya menuruti susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Di samping itu, penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Alquran sehingga pembaca dan pendengar seolah-olah masih tetap mendengar Alquran, padahal yang dibaca itu adalah tafsirnya.

Kitab-kitab tafsir yang termasuk ke dalam kelompok tafsir *ijmâliy* ini di antaranya adalah: *Tafsîr al-Jalâlain* karya Imam Jalâl ad-Dîn al-Mahalliy (797-864 H) dan Imam Jalâl al-Dîn as-Suyûthiy (w 911 H), *Tâj al-Tafsîr* karya Muḥammad Utsmân al-Mirghaniy, dan *Tafsîr Al-Qur'ân al-Karîm* karya Muhammad Farid Wajdi.

Adapun ciri-ciri tafsir *ijmâliy* adalah: Mufasir langsung menafsirkan Alquran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Pada tafsir jenis ini hampir tidak ada ruangan yang tersedia untuk mengemukakan pendapat-pendapat seputar makna ayat-ayat yang ditafsirkan. Pada ayat-ayat tertentu memang ada pembahasan yang agak panjang dalam tafsirnya, tetapi tetaplah tidak sampai kepada wilayah tafsir *tahlîliy* (analitis), selebihnya nyaris tidak diberikan komentar tafsir yang berarti.

2. Tafsir *Tahlîliy* (Analitis)

Metode analitis adalah menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir bersangkutan.

Di dalam metode ini, lazimnya mufasir menguraikan makna yang dikandung oleh Alquran, ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutannya di dalam mushaf, yang

menyangkut berbagai aspek yang terkandung oleh ayat yang ditafsirkan, seperti pengertian kosa kata, konotasi kalimat, asbabun nuzul, kaitannya dengan ayat-ayat yang lain (*munâsabah*), dan tak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut; baik yang disampaikan oleh Nabi saw., sahabat, maupun para tabiin dan ahli tafsir lainnya.

Ciri-ciri metode *tahlîliy* ini dapat dilihat dari adanya usaha mufasir untuk menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat Alquran secara konprehensif dan menyeluruh. Alquran ditafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat secara berurutan, serta tidak ketinggalan menerangkan asbabun nuzulnya. Mufasir juga mengungkapkan penafsiran-penafsiran sebelumnya tentang ayat dimaksud yang telah diberikan oleh Nabi saw., sahabat, tabi'in, dan para ahli tafsir lainnya dari berbagai disiplin ilmu. Selain itu juga dijelaskan *munâsabah* ayat dan surat.

Tafsir ini juga diwarnai oleh kecenderungan dan keahlian mufasirnya sehingga lahirlah tafsir fikih, sufi, falsafi, ilmiah, sastra-kemasyarakatan, dan sebagainya dari berbagai disiplin ilmu.

Penafsiran yang menggunakan metode analitis dapat saja mengambil bentuk tafsir *bi al-ma'tsûr* ataupun *bi al-ra'y*. Di antara yang mengambil bentuk *bi al-ma'tsûr* adalah *Jamî' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm* karya al-Thabariy (w. 310 H.), *Ma'âlîm at-Tanzîl* karya al-Baghawiy (w. 516 H.), dan *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* karya Ibn Katsîr (w. 774 H.). Adapun yang mengambil bentuk *bi al-ra'y* di antaranya: *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta'wîl* karya al-Baidhawiy (w. 691 H.), dan *al-Kasysyâf* karya az-Zamakhsyariy (w. 538H.).

3. Tafsir *Muqâran* (komparatif)

Tafsir komparatif dapat dipahami sebagai suatu tafsir yang metodenya membandingkan:

- a. Antara teks (*nash*) ayat-ayat Alquran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi berbeda bagi satu kasus yang sama;
- b. Antara ayat Alquran dengan hadis nabi yang pada lahirnya terlihat bertentangan;
- c. Antara berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Alquran.

Dari definisi ini terlihat cakupan tafsir yang teramat luas, tidak sekadar membandingkan ayat dengan ayat tetapi lebih dari itu. Dengan demikian, wilayah kajian dari masing-masing aspek itu juga berbeda-beda. Contoh, kajian perbandingan antar ayat tidak terbatas sekadar analisis redaksional saja, tetapi mencakup juga perbandingan kandungan makna masing-masing, perbedaan kasus dan lain-lain.

Pada prakteknya, metode ini memang lebih banyak bercampur antar ketiga unsur komparasinya, seperti ketika menganalisis perbandingan ayat-ayat tertentu ternyata menghajatkan juga analisis komparatif terhadap penafsiran yang diberikan oleh mufasir-mufasir terdahulu, dan begitu pula dengan hadis Nabi saw.

Ciri utama metode komparatif ini adalah perbandingan itu sendiri, yang menjadi pembeda prinsipil dengan metode-metode yang lain. Sebagaimana dikemukakan di atas, dari segi obyek bahasan ada tiga aspek yang dikaji di dalam tafsir *muqâran*, yaitu ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, dan pendapat para mufasir.

4. Tafsir *Mawdhû'iy* (Tematik)

Metode tafsir *mawdhû'iy* adalah membahas ayat-ayat Alquran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang memiliki kesamaan tema dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti asbabun nuzul, kosa kata, dan sebagainya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik yang berasal dari Alquran sendiri, sunnah, ataupun pemikiran rasional.³¹

Di antara tafsir yang termasuk ke dalam metode ini adalah *al-Insân fî al-Qur'ân* karya 'Abbâs Maḥmûd al-'Aqqâd, dan *Wawasan Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab.

Ciri utama metode ini, sesuai namanya, adalah menonjolkan tema pembahasan. Mufasir mencari tema-tema yang ada di tengah-tengah masyarakat, atau dari Alquran sendiri, atau dari yang selainnya. Kemudian, tema-tema yang sudah dipilih tersebut dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspeknya sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut untuk selanjutnya dijadikan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang timbul.

Dalam prosesnya, metode ini tetap menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku umum di dalam ilmu tafsir. Menurut 'Abd al-Ḥayy al-Farmâwiy, ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam tafsir *mawdhû'iy*, yaitu:

1. Memilih tema-tema ayat dalam Alquran;
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan judul atau tema dimaksud berdasarkan kriteria ayat-ayat Makkiyyah dan Madaniyyah;

³¹ 'Abd al-Ḥayy al-Farmâwiy, *Al-Bidâyah Fî Tafsîr al-Mawdhû'iy*, Cet. ke-2. (Kairo: al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977), h. 31-32.

3. Mengurut ayat-ayat sesuai dengan kronologis turunnya, beserta *asbâb an-nuzûl*, jika ada;
4. Memaparkan korelasi (*munâsabah*) ayat di dalam surahnya masing-masing;
5. Membuat kerangka pembahasan (outline) secara utuh sehingga dapat dirinci ke dalam bagian-bagian;
6. Melengkapi tema yang dibahas dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan;
7. Meneliti dengan cermat ayat-ayat tersebut secara keseluruhan sesuai kesamaannya, mengompromikan makna umum dan khusus, mutlak dan terikat, dan yang secara lahir bertentangan, serta menegaskan *nâsikh-mansûkh*-nya, sampai semuanya bertemu dalam satu muara tanpa pertentangan dan pemaksaan.³²

D. Fiqh al-Hadîts

1. Antara Fiqh al-Hadîts, Syarh al-Hadîts, dan Ma'âniy al-Hadîts

Hadis adalah setiap ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw.³³ Secara sederhana, ada dua sudut pandang yang berbeda dalam memahami konsep hadis, yaitu sudut pandang normatif (ajaran) dan sudut pandang historis (sejarah). Kedua sudut pandang tersebut sebenarnya tidaklah bertentangan, karena hanya berbeda titik tolak saja, di mana konsep hadis dalam perspektif normatif dipahami sebagai wahyu sebagaimana Alquran yang memuat ajaran tentang segala aspek kehidupan, sedangkan perspektif historis memahami hadis sebagai tradisi yang bersumber dari Nabi Muhammad saw.

³²Ibid., h. 37-38.

³³Muhammad 'Ajjâj al-Khatîb, *Ushûl Al-Hadîts; 'Ulûmuh Wa Mushthalâhuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 19.

Dengan demikian, ada dua corak definisi hadis yang berkembang sesuai sudut pandangnya masing-masing.

Cabang ilmu hadis yang mengkhususkan diri pada pembahasan makna dari *matan* hadis adalah *fiqh al-hadîts* yang selanjutnya dalam perkembangan keilmuan menjadi *syarh al-hadîts*.³⁴ Ada pula yang menyebutnya ‘*ilm mukhtalif al-hadîts*, ‘*ilm gharîb al-hadîts*, dan ‘*ilm ma’âniy al-hadîts*.

Fiqh al-hadîts merupakan istilah yang secara bahasa artinya adalah memahami (matan) hadis. Adapun secara istilah, beberapa ulama mendefinisakannya secara berbeda, di antaranya al-Qâdhiy ‘Iyâdh (w. 544 H.) menjelaskan bahwa *tafaqquh fî al-hadîts* artinya mengupas hikmah dan hukum dari nas-nas hadis sekaligus makna-maknanya, memperjelas lafal-lafal yang sulit dengan penafsiran yang paling tepat, dan mempertemukan hadis-hadis yang mengandung kontradiksi secara terperinci dan terkonsep. Adapun al-‘Asqalâniy (w. 852 H) mendefinisikan *fiqh al-hadîts* dengan menyingkap makna-makna dan mengeluarkan detail-detail (kandungan) hadis, serta menyelidiki berbagai tema yang menunjukkan adanya hubungan dengan hadis yang diriwayatkan. Sementara itu, ‘Aliy ibn Nayif asy-Syahûd, seorang ulama kontemporer, menjelaskan bahwa *fiqh al-hadîts* adalah pemahaman yang mendalam terhadap nas nabawi, dengan memperhatikan karakteristik sikap Nabi saw. dan keadaan orang yang menerima (ajaran beliau), sesuai konteks zaman dan kondisi tempat. Oleh karena itu, menurutnya, disiplin ilmu ini menghajatkan pemahaman yang mendalam, bukan ala kadarnya saja, sehingga mengabaikan

³⁴ Mukhlis Mukhtar, “Syarh Al-Hadis Dan Fiqh al-Hadis (Upaya Memahami Dan Mengamalkan Hadis Nabi),” *Jurnal Ash-Shahabah* Vol. 4, No. 2, Juli 2018 (n.d.): 109–118.

syarat-syarat berhujah yang telah disepakati ulama, khususnya ulama ahli ushul.³⁵ Intinya, *fiqh al-hadîts* merupakan upaya memahami makna hadis secara mendalam dan luas.

Istilah ilmu Ma'âniy al-Hadîts muncul lebih belakangan. Menurut Abdul Mustaqim, Ilmu Ma'âniy al-Hadîts merupakan ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami hadis Nabi Saw dengan mempertimbangkan struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis (asbâbul wurûd), kedudukan Nabi Saw ketika menyampaikan hadis, dan bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga diperoleh pemahaman yang relatif tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian.³⁶

2. Hadis Tematik

Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan tematik (*mawdhû'iy*) dimaksudkan sebagai upaya memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masing sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Istilah metode tematik dalam pengkajian hadis Nabi merupakan terjemah dari *al-manhaj al-mawdhû'iy fî syarh al-hadîts*.³⁷ Dengan demikian dapat dipahami bahwa studi hadis tematik

³⁵ M. Abror Rosyidin, "Sejarah Dan Perkembangan Fikih Hadis (Bagian 1)," *Majalah Tebuireng*, December 2017, accessed March 1, 2020, <https://tebuireng.online/sejarah-dan-perkembangan-fikih-hadis-bagian-1/>.

³⁶ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ânil Hadîts: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), Abstrak.

³⁷ Maulana Ira, "Studi Hadis Tematik," *Jurnal al-Bukhari* Vol. 1, No. 2 (December 2018): h. 191.

merupakan bagian dari apa yang disebut *fiqh al-hadîts*, *syarh al-hadîts*, atau *ma'âniy al-hadîts*.

Langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik ini antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan tema atau masalah yang akan dibahas
2. Menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui *takhrîj al-hadîts*.
3. Melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurûd-nya hadis (*tanawwu'*) dan perbedaan periwayatan hadis.
4. Melakukan kegiatan *i'tibâr* dengan melengkapi seluruh sanad.
5. Melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya dan metode periwayatan yang digunakan.
6. Melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya *'illat* (cacat) dan *syâdz* (kejanggalan).
7. Mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa
8. Membandingkan berbagai syarah hadis
9. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung
10. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep
11. Menarik suatu simpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah.³⁸

³⁸ Muhammad Yusuf, *Metode Dan Aplikasi Pemaknaan Hadis* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), h. 27-29.

E. Studi Tafsir dan Hadis Tematik

Mengingat keberadaan Hadis pada hakikatnya tidak terpisah dari Alquran, perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya tafsir tematik secara umum sudah mencakup berbagai pembahasan hadis tematik. Oleh karena itu, di berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, kedua bahan kajian ini dibungkus dalam satu mata kuliah, yaitu Tafsir dan Hadis Tematik. Dalam hal ini, tidak diperlukan studi hadis tematik secara terpisah, melainkan cukup diintegrasikan dengan studi tafsir tematik. Bahkan, integrasi semacam ini justru lebih komprehensif menjelaskan makna ayat atau hadis dalam tema dimaksud.

Studi hadis tematik secara terpisah dapat dilakukan apabila masalah yang akan dikaji memang tidak dicakup oleh ayat-ayat Alquran. Dalam konteks ini, sebelum melakukan studi hadis tematik, harus dilakukan terlebih dahulu studi analisis terminologis secara komparatif antara tema-tema ayat dan hadis yang ingin dikaji agar tidak terjadi duplikasi tema. Apabila terjadi duplikasi, tentu saja yang dipilih cukup studi tafsir tematik, atau dalam bahasa akademik, studi tafsir dan hadis tematik.

F. Tafsir dan Hadis Tarbawi

Studi tafsir dan hadis tematik yang difokuskan pada pokok bahasan pendidikan disebut tafsir dan hadis tarbawi. Istilah lainnya adalah fikih pendidikan, dengan arti pemahaman yang mendalam terhadap tema-tema pendidikan dalam Alquran dan Hadis. Dengan tawaran fikih pendidikan sebagai mata kajian ilmu pendidikan Islam teoretis, hal itu akan meleburkan mata kajian tafsir tarbawi dan hadis tarbawi ke dalamnya.³⁹

³⁹ Ahmad Harisuddin and Muhammad Yusran, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Insyira, 2013), h. 58.

Studi tafsir dan hadis tarbawi memiliki kerangka kerja yang sama dengan studi tafsir dan hadis tematik pada umumnya. Hanya saja, penggunaan hadis-hadis pendidikan memiliki toleransi dibandingkan studi tafsir dan hadis ahkam, yaitu dalam hal hadis-hadis *dha'îf* (lemah secara kualitas). Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan seputar problematika penggunaan hadis-hadis *dha'îf* dalam studi tafsir dan hadis tarbawi.

Di dalam konseptualisasi Pendidikan Islam dikenal istilah filsafat pendidikan Islam dan teori pendidikan Islam. Acapkali kedua istilah ini dirancukan dalam berbagai karya tulis kependidikan Islam. Namun, Abdurrahman Saleh Abdullah membedakan secara tegas antara keduanya. Perbedaan itu, menurutnya, lebih terletak pada wujud filsafat pendidikan Islam yang menurutnya masih sangat abstrak dan multitafsir, sementara teori pendidikan Islam sudah merupakan rumusan konseptual yang disimpulkan dari filsafat.⁴⁰

Jika pendapat Abdurrahman Saleh Abdullah tersebut di atas dibandingkan dengan dunia hukum Islam, filsafat pendidikan Islam tampak lebih mirip dengan rumusan kaidah-kaidah *ushûl al-fiqh* yang diturunkan dari norma-norma dalam Alquran dan Sunah menjadi suatu sistem nilai, sedangkan teori pendidikan Islam merupakan rumusan-rumusan hukumnya yang lebih konkret dan rinci seperti yang tertuang dalam literatur-literatur fikih. Jadi, teori pendidikan Islam adalah semacam penjabaran dan konkretisasi filsafat pendidikan Islam.⁴¹

⁴⁰Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, trans. M. Arifin and Zainuddin, Cet. ke-4. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 11.

⁴¹ Ahmad Harisuddin, "Problematika Penggunaan Hadis Dha'if Dalam Teoresasi Pendidikan Islam," *Zenodo* (February 11, 2020), accessed March 3, 2020, <https://zenodo.org/record/3662639#.Xl5udz8zbIV>.

Hadis-hadis tarbawi tidak hanya berhubungan dengan aspek keutamaan-keutamaan beramal (*fadhâ'il al-a'mâl*) saja, melainkan juga berhubungan dengan prinsip-prinsip akidah dan hukum, sehingga penggunaan hadis-hadis *dha'îf* dalam konteks teorisasi pendidikan harus diminimalisasi sebisa mungkin, atau digunakan hanya sebatas penjelas dalil-dalil yang lebih kuat. Di dalam konteks pendidikan, dengan demikian, perlu ada klasifikasi terlebih dahulu mana hadis-hadis tarbawi yang bersifat prinsipil dan mana yang menjadi komponen pengembangannya, agar memudahkan para pemikir pendidikan untuk menggunakan hadis-hadis *dha'îf* jika memang diperlukan hanya sebatas penunjang saja, tidak untuk menetapkan prinsip-prinsip dasarnya.

Satu hal penting yang harus dikembangkan dalam materi hadis-hadis tarbawi adalah pembahasan status kualitas hadis bersangkutan sebelum dilakukan analisis kandungan *matn*-nya dalam paradigma filsafat atau ilmu pendidikan Islam, dan hal ini bisa dilakukan secara langsung oleh para pakar pendidikan selama memiliki kesempatan dan kompetensi khusus dalam studi hadis atau dengan memanfaatkan hasil-hasil kajian para pakar studi hadis yang sudah ada.⁴²

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdurrahman Saleh. *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*. Translated by M. Arifin and Zainuddin. Cet. ke-4. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- al-'Akk, Khālid 'Abd al-Rahmān. *Ushūl Al-Tafsīr Wa Qawā'iduh*. Cet. ke-2. Beirut: Dār al-Nafā'is, 1986.
- As, Asmaran. *Pengantar Ilmu Tasawuf*. Revisi, Cet. ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

⁴² Ibid.

- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*. Cet. ke-15,. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Baidan, Nashruddin. *Rekonstruksi Ilmu Tafsir*. Surakarta: STAIN Surakarta, 1999.
- adz-Dzahabiy, Muhammad Husain. *At-Tafsîr Wa al-Mufasssirûn*. Beirut: Syirkah Dâr al-Arqâm bin Abî al-Arqâm, n.d.
- al-Farmâwiy, ‘Abd al-Hayy. *Al-Bidâyah Fî Tafsîr al-Mawdhû’iy*. Cet. ke-2. Kairo: al-Hadharah al-‘Arabiyyah, 1977.
- al-Faruqi, Isma’il Raji, and Ilyas al-Faruqi. *Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*. Bandung: Mizan, 1998.
- Harisuddin, Ahmad. “Problematika Penggunaan Hadis Dha’if Dalam Teoresasi Pendidikan Islam.” *Zenodo* (February 11, 2020). Accessed March 3, 2020. <https://zenodo.org/record/3662639#.Xl5udz8zbIV>.
- Harisuddin, Ahmad, and Muhammad Yusran. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Insyira, 2013.
- Ira, Maulana. “Studi Hadis Tematik.” *Jurnal al-Bukhari* Vol. 1, No. 2 (December 2018).
- Karim, Abdullah. “Pengaruh Filsafat Modern Terhadap Penafsiran Alquran Kontemporer.” Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, 2000.
- al-Khatîb, Muhammad ‘Ajjâj. *Ushûl Al-Hadîts; ‘Ulûmuh Wa Mushthalâhuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

- Mukhtar, Mukhlis. “Syarah Al-Hadis Dan Fiqh al-Hadis (Upaya Memahami Dan Mengamalkan Hadis Nabi).” *Jurnal Ash-Shahabah* Vol. 4, No. 2, Juli 2018 (n.d.): 109–118.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma`ânil Hadîts: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Nasikun. *Sejarah Dan Perkembangan Tafsir*. Yogyakarta: Bina Usaha, 1984.
- al-Qaththân, Mannâ‘ Khalîl. *Mabâhîts Fî ‘Ulûm al-Qur’ân*. Cet. ke-3. Mansyûrât al-‘Ashr al-Hadîts, n.d.
- Rosyidin, M. Abror. “Sejarah Dan Perkembangan Fikih Hadis (Bagian 1).” *Majalah Tebui reng*, December 2017. Accessed March 1, 2020. <https://tebui reng.online/sejarah-dan-perkembangan-fikih-hadis-bagian-1/>.
- ash-Shâbûniy, Muhammad ‘Aliy. *Al-Tibyân Fî ‘Ulûm al-Qur’ân*. Translated by M. Chudori Umar and M. Matsna HS. Bandung: Al-Ma’arif, 1987.
- as-Shâlih, Shubhiy. *Mabâhîts Fî ‘Ulûm al-Qur’ân*. Cet. ke-17. Beirut: Dâr al-‘Ilm li al-Malâ’yîn, 1988.
- as-Suyûthiy, ‘Abd Rahmân. *Al-Itqân Fî ‘Ulûm al-Qur’ân*. Kairo: al-Hai’ah al-Mishriyyah al-’Ammah li al-Kitab, 1974.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Cet. ke-8. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Yusuf, Muhammad. *Metode Dan Aplikasi Pemaknaan Hadis*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.

az-Zarkasyiy, Badr ad-Dîn Muhammad bin ‘Abdullâh. *Al-Burhân Fî ‘Ulûm al-Qur’ân*. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1957.

az-Zarqâniy, Muhammad ‘Abd al-‘Azhîm. *Manâhîl Al-‘Irfân Fî ‘Ulûm al-Qur’ân*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1988.